

Взаимоотношенията ЕС-Китай

Михаела Фролошка

2023

Увод

На първи април 2022 година, чрез видеоконференция бе проведена Срещата на върха между ЕС и Китай. Това бе първата двустранна среща на високо ниво между двете страни през последните повече от две години. И като такава бе дългоочаквана от целия свят. Срещата обаче доведе до провал, защото двете страни така и не успяха да постигнат съгласие по нито една от стратегическите цели. Това постави много въпроси относно отношенията между ЕС и Китай и бъдещето между тях. Въпроси, които изискват задълбочен анализ на политическата ситуация и средата за сигурност. ЕС и Китай са два от най-големите играчи на политическата сцена, а стратегическите решения взети помежду им решават съдбата на повече от половината население на света.

Исторически преглед

Официалните дипломатически отношения между ЕС (по това време Европейска икономическа общност) и Китай започват през май 1975 година. За първи пробив се счита и подписването на споразумението за търговско-политическо и икономическо сътрудничество през 1984 година.¹ Споразумението, което е в сила и до днес, поставя основите на сътрудничеството в различни области, в това число продажба на оръжие и обмен на технологии.² Рязко охлаждане на отношенията настъпва през 1989, когато Китай кърваво потушава студентските протести на площад Тяньанмън. ЕО налага оръжейно ембарго на Китай, което е в сила и до днес.³ С нормализиране

¹ Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Китайската народна република, Официален вестник на Европейските общности, 1985, прегледано на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1985.250.01.0002.01.ENG&toc=OJ:L:1985:250:TOC

² Улрих Йоххайм, Отношенията между ЕС и Китай в трудни времена, Служба на ЕП за парламентарни изследвания, Брифинг, 2021, прегледано на: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698751/EPRS_BRI\(2021\)698751_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698751/EPRS_BRI(2021)698751_EN.pdf)

³ Оръжейно ембарго на ЕС върху Китай, Стокхолм Интернешънъл Институт за изследване на мира, 2012, прегледано на: https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/china

на кризата и заявка от страна на Китай, че в страната се заражда климат, в който пазарната икономика играе централна роля, ЕС и Китай подновяват дипломатическите си отношения. Това е видно от комюникето на Европейската Комисия от 1995 година, където Комисията подчертава централното място, което Китай заема във външната политика на Съюза и призовава за създаване на дългосрочна стратегия, която да отговаря на нарастващото влияние на Китай в регионален, икономически и политически смисъл.⁴ ЕС активно работи и за членството на Китай в Световната търговска организация, като организира многостранни срещи, а в същото време подпомага достъпа до пазара и инвестиционната среда в Китай.⁵ Икономическите реформи в Китай, проведени през деведесетте години на двадесети век, водят до бърз икономически растеж, а това от своя страна води до огромен растеж на търговията между ЕС и Китай. Статистиката показва, че за 20 годишен период – от 1978 до 1999 година, общия обем на двустранната търговия нараства от 2, 4 млрд евро до 69, 1 млрд евро.⁶ От 2004 година насам, ЕС е най-големият търговски партньор на Китай, а Китай – вторият по големина търговски партньор на ЕС. През 2021 година, за първи път от началото на търговските отношения между ЕС и Китай, Китай се нарежда на първо място по търговия с ЕС, изпреварвайки САЩ.⁷

Промяна в стратегическия подход

Въпреки устойчивите връзки изградени през годините, през 2019 година Европейската Комисия и Върховният представител на Европейския съюз по

⁴ Дългосрочна политика за отношенията между Китай и Европа, Комюнике на Европейската Комисия, 1995, прегледано на: https://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/com95_279_en.pdf

⁵ Вж. https://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/com95_279_en.pdf, стр. 11

⁶ Външна и вътрешноевропейска търговия на Съюза – Статистически годишник, Служба за официални публикации на Европейските общности, 2003, прегледано на: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5642633/KS-CV-03-001-EN.PDF/7e4ada1c-9803-4c36-bd48-e55dd1adc935>, стр. 18

⁷ ЕС – Китай отношения, Информационен документ на ЕС, 2022, прегледано на: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/EU-China_Factsheet_01Apr2022.pdf

въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини представят общо комюнике „ЕС-Китай – стратегическа перспектива“, което показва променен контекст на отношенията между двете страни.⁸ В документа ЕС дефинира Китай като икономически и политически конкурент „промотиращ алтернативни модели на управление“. Комюникето дори отива една стъпка по-далече като заявява, че Китай повече не може да бъде разглеждан от позицията на развиваща се държава, а имайки предвид глобалната му мощ, Китай трябва да бъде разглеждан като развита държава. Това от своя страна би довело до промяна на търговските условия, на които Китай подлежи спрямо международното търговско законодателство. Развиващите се страни се ползват с определени привилегии в Световната търговска организация като например допълнително време, в което да изпълнят задълженията си, определени от споразуменията на СТО, достъп до средства за подпомагане на развиващите се страни, както и различните права при премахване на тарифни и нетарифни ограничения, субсидии и антидъмпингови ограничения.⁹

От 2014 година насам, ЕС влиза в режим на преговори с Китай във връзка с ново всеобхватно споразумение за инвестиции.¹⁰ Целта на новото споразумение е да се създаде правна рамка, която да регулира инвестиционните проекти между двете страни. Основното предимство на документа е възможността му да надхвърли традиционните правни инструменти, предоставени от международното търговско и инвестиционно законодателство и да създаде допълнителни правила относно защита на инвестициите, пазарния достъп на компании както в ЕС, така и в Китай, постигане

⁸ ЕС – Китай – стратегическа перспектива, Европейска Комисия и Върховен представител / заместник-председател на Европейския съвет, 2019, прегледано на: <https://commission.europa.eu/system/files/2019-03/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf>

⁹ Общо споразумение за митата и търговията, Световна търговска организация, 1947, прегледано на: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm

¹⁰ Гизела Григер, Изследователска служба на членовете, Всеобхватно споразумение между ЕС и Китай относно инвестициите, 2022, прегледано на: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/eu-china-investment-agreement/report?sid=6501>

на по-голяма прозрачност при държавните субсидии на частни субекти.¹¹ Макар и двете страни да дават своето неофициално съгласие за подписване на документа в края на 2020 година, той не е ратифициран и до днес. Причина за стопирането на проекта в началото на 2021 година е резолюция на Европейския Парламент, която критикува отношението на Китай към човешките права на неговите граждани, в това число „принудителен труд и положението на уйгурите в Синдзян Уйгурски автономен регион“ както и използването на системи за наблюдение над населението.

¹² ЕС налага санкции на китайски граждани и компании. Ответна реакция не закъснява и Китай налага санкции на петима евродепутати, европейски мозъчни тръстове, парламентарната подкомисия по правата на човека.¹³ Това отново обтяга отношенията между двете страни и преговорите за подписване на споразумението за инвестиции са замразени.

Ковид-19 допълнително обостря дипломатическите отношения между ЕС и Китай. Официален доклад на Европейския Парламент от 2021 година показва, че Китай е използвал държавни, частни и социални медии, за да все объркване относно произхода на вируса, а впоследствие е използвал кампании с цел дезинформация относно своята отговорна политика към ваксините.¹⁴

Последната точка на дипломатически сблъсък между двете страни се оказва войната в Украйна. Категоричният отказ на Китай да осъди нахлуването на руски войски на украинска територия, както и отказът на Китай да се опита да повлияе на руския президент Владимир Путин да спре кръвопролитията, вледени отношенията между

¹¹ София Баруци, Всеобхватно споразумение за инвестициите между ЕС и Китай, Брифинг Китай, 2021, прегледано на: <https://www.china-briefing.com/news/eu-china-comprehensive-investment-agreement/>

¹² Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2020 г. относно принудителния труд и положението на уйгурите в Синдзян-уйгурския автономен район, 2020, прегледано на: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0375_EN.html

¹³ ЕС одобри първите санкции срещу Китай от повече от 30 години, Евронюз, 2021, прегледано на: <https://www.euronews.com/my-europe/2021/03/22/eu-foreign-ministers-to-discuss-sanctions-on-china-and-myanmar>

¹⁴ Ю. Байер, Б. Холцнагел, А. Пинтеа, Ж. Шмид, Ю. Шакач, Е. Ушкевич, Дезинформация и пропаганда: въздействие върху функционирането на върховенство на закона и Демократични процеси в ЕС и неговите държави-членки, 2021, прегледано на: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INGE/DV/2021/04-13/EXPO_STU2021653633_EN.pdf, стр. 14

двете страни. ЕС вижда войната в Украйна като пряка атака срещу установения международен ред и в този смисъл действията и бездействията на Китай като опит за нарушаване на този ред.¹⁵

Причини за промяната

- **Икономически**

Макар ЕС и Китай да са най-големите икономически партньори, предизвикателствата между тях са значителни. И днес, въпреки многобройните двустранни споразумения, сключени помежду им, търговско - инвестиционните отношения продължават да се характеризират със значителни асиметрии, включително липса на реципрочност при достъпа на европейски компании до китайския пазар и неравностойни условия на конкуренция в някои сектори. През февруари 2022 година, ЕС подава жалба срещу Китай в Световната търговска организация във връзка с нарушаване на правата на интелектуална собственост на европейски компании. ЕС твърди, че китайски съдилища пречат на европейски компании да защитят патентите си върху телекомуникационни технологии, като по този начин дават неправомерно предимство на китайските им конкуренти и нарушават международното търговско законодателство.¹⁶

Това не е първата жалба, която ЕС подава срещу Китай в последната година. През януари 2022 година ЕС отново се допитва до СТО във връзка с търговските ограничения, наложени по-рано на Литва от страна на Китай. Според последни изчисления, Китай е намалил търговския си обем към Литва с 80%, а мерките идват след като през 2021 година Литва позволява тайванския дипломатически офис във

¹⁵ Соерен Керн, Отношенията между ЕС и Китай: "низходяща спирала", Институт Гейтстоун, 2022, прегледано на: [read://https_www.gatestoneinstitute.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.gatestoneinstitute.org%2F18476%2Fen-china-relations%20EU-China%20Relations:%20%22Downward%20Spiral](https://www.gatestoneinstitute.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.gatestoneinstitute.org%2F18476%2Fen-china-relations%20EU-China%20Relations:%20%22Downward%20Spiral)

¹⁶ Вж. [read://https_www.gatestoneinstitute.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.gatestoneinstitute.org%2F18476%2Fen-china-relations](https://www.gatestoneinstitute.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.gatestoneinstitute.org%2F18476%2Fen-china-relations)

Вилнюс да се нарече Тайван, а не с дипломатически приетото наименование Китайско Тайпе.¹⁷

- **Политически**

Поради териториалната, икономическа и военна мощ на Китай, страната бавно се превръща от регионална в глобална сила. Това на свой ред води до пренареждане на приоритетите и целите както на Китай, така и на другите играчи на геополитическата сцена. В последните години, особено след избирането на Си Дзинпин за генерален секретар на Китайската комунистическа партия (ККП) през 2012 г. Китай е подновил претенциите си към територии в Южнокитайско море, отхвърляйки решението на Международния трибунал на ООН по морско право (ITLOS) по този въпрос.¹⁸

С избухването на войната в Украйна, Китай започва да води по-агресивна политика и спрямо Тайван. Китай разглежда Тайван като част от своята територия, самоуправляваща се отцепена провинция, която трябва да бъде върната под контрола на Пекин. В средата на 2021 година, Китай организира военна операция в Тайван, като изпраща двадесет и осем военни самолета – изстребители и бомбардировачи - над Тайван с цел сплашване на местното население.¹⁹

- **Човешки права**

ЕС има своите критики към Китай и във връзка със системното нарушаване на човешките права на населението. Европейската Комисия критикува неколккратно режима в Пекин поради незачитане на правото на гражданите за свобода на

¹⁷ ЕС заведе Китай в СТО заради търговския спор с Литва, ЕйБиСи нюз, 2022, прегледано на: <https://abcnews.go.com/Business/wireStory/eu-takes-china-wto-lithuania-trade-dispute-94670628>

¹⁸ Граници в моретата :Китайска народна република: Морски претенции в Южнокитайско море, Държавен департамент на САЩ, Бюро за океаните и международната околна среда и научни въпроси, 2022, прегледано на: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/01/LIS150-SCS.pdf>

¹⁹ Б. Лендън, Е. Чунг, Тайван отчете най-голямото нахлуване за ден на китайски военновъздушни сили досега, СиЕнЕн, 2021, прегледано на: <https://edition.cnn.com/2021/06/15/asia/taiwan-china-warplanes-largest-adiz-incursion-intl-hnk-ml/index.html>

сдружаване, религия и изразяване, незачитане на идентичността на малцинствата и продължаващи арести на дисиденти.²⁰ Според изследване на Хюман Райтс Уоч, от 2018 година насам властите драматично са увеличили репресиите срещу тринадесет милиона тюркси мюсюлмани, живеещи в северозападната част на страната. Докладът допълва, че властите са извършили масово задържане и изтезания, както и контрол върху ежедневието на гражданите. Подкопаване на човешките права и свободи се наблюдава и в Хонг Конг, въпреки високата степен на автономност на региона.²¹ Китай води и политика за асимилиране и дерадикализация на малцинството Уигури, като от 2018 година насам използва лагери за интерниране, които официалните власти наричат „лагери за професионално превъзпитание и обучение“. В лагерите живеят от един до два милиона уигури, чиято идентичност е системно изкоренявана, макар китайските власти да отричат това.²²

- **Екологични**

През 2022 година Китай е на първо място в света по отделяне на въглероден двуокис (CO₂). Това се дължи на факта, че страната е най-големият производител на въглища в света, както и на това, че по-голямата част от индустриалното производство на страната все още се захранва от въгледобив. Бързата урбанизация на страната изисква постоянни източници на енергия, което принуждава Китай да отмени забраната за изграждане на нови въглищни електроцентрали.²³ Ново проучване показва, че само за 2020 година, Китай е построил три пъти повече въглищни електроцентрали, отколкото останалите държави в света взети заедно.²⁴ През 2021

²⁰ Вж. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698751/EPRS_BRI\(2021\)698751_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698751/EPRS_BRI(2021)698751_EN.pdf), стр.4

²¹ Китай - Събития от 2018, Хюман Райтс Уоч, 2018, прегледано на: <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/china-and-tibet>

²² Лауреат на наградата "Сахаров" за 2019 г.: Илхам Тохти, Европейски Парламент, 2019, прегледано на: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644211/EPRS_ATA\(2019\)644211_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644211/EPRS_ATA(2019)644211_EN.pdf)

²³ Л.Мейзланд, Борбата на Китай срещу изменението на климата и влошаването на околната среда, Съвет по външни отношения, 2021, прегледано на: <https://www.cfr.org/background/china-climate-change-policies-environmental-degradation>

²⁴ К.Шиърър, Л. Миливирта, Китай доминира във въгледобива през 2020 г, Център за изследване на енергията и чистия въздух, 2021, прегледано на: <https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2021/02/China-Dominates-2020-Coal-Development.pdf>

година Европейската Комисия приема предложение, което цели облагане с данъци на въглеродните емисии на вноса на определени продукти, което цели намаляване на емисиите както в Европейския съюз, така и косвено в целия свят. Целта на данъка е насърчи индустрията към по-зелено производство, вместо да предизвика изтласкването на въглеродното производство извън Европа.²⁵ Китай се противопоставя на имплементирането на този законодателен механизъм с аргумента, че „Въглеродният граничен данък по същество е вид едностранна мярка. Безпринципното разширяване на въпросите, свързани с климата, към търговията е не само нарушение на правилата на СТО, но и удар върху свободната и отворена многостранна търговска система“.²⁶

Пресечни точки

Въпреки променливите отношения между ЕС и Китай, трябва да се има предвид, че двете страни са необходим партньор и непреодолим конкурент една на друга. Особено когато е необходимо вземането на многостранни решения. Основна тема на интерес както на двете страни, така и на глобалната сцена, е справянето с изменението на климата. Със встъпването на власт на Доналд Тръмп като президент на САЩ през 2016 година и изтеглянето на САЩ от Парижкото споразумение, така създалият се вакуум дава възможност на ЕС и Китай да се превърнат в основни партньори по многостранното споразумение, което ги превръща в двата най-големи и важни пазари в света за зелена енергия.

Друг фактор, който би направил дългосрочно разваляне на отношенията между двете страни и открита антикитайска позиция на ЕС малко вероятно, е все по-голямото

²⁵ Механизъм за въглеродна корекция по границите, Европейска Комисия, 2022, прегледано на: https://taxation-customs.ec.europa.eu/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_en

²⁶ Данъкът върху въглеродните емисии на ЕС ще навреди на търговията, ще застраши усилията за борба с изменението на климата, заяви китайското министерство, Глобал Таймс, 2021, прегледано на: <https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229651.shtml>

присъствие на Китай в Източна Европа. Няколко от страните на бившия източноевропейски блок вече се присъединиха към китайската инициатива „Един пояс, един път“. Инициативата обещава да свърже Европа с Китай, което би довело до повече възможности за търговия, инвестиции и сътрудничество.

Заклучение

Отношенията между ЕС и Китай имат своите възходи и падения. Но намиране на общ език би довело до положителни резултати. Това обаче би изисквало желание и усилие и от двете страни. Имайки предвид дълбочината на политическите различия и степента на икономическа зависимост, диалогът сам по себе си не може да доведе до решение на различията. Връзката между двете сили е многопластова и многостранна, и в много случаи зависи от трети фактори и геополитически играчи. С оглед на сериозната ситуация на фона на световната криза и задаващата се рецесия, задълбочаващата се екологична криза, несигурността, породена от войната в Украйна, увеличаване на ролята на Китай на политическата сцена, Европейско-китайският диагонал в геометрията на световната политика играе важна роля. Структурата на международните отношения се усложнява, и по всичко личи, че новият голям играч е Китай. А от огромно значение за Европа и за световния ред като цяло е Европейският съюз да продължава да играе важна и балансираща роля на световната карта.

Използвана литература:

Б. Лендън, Е. Чунг, Тайван отчете най-голямото нахлуване за ден на китайски военновъздушни сили досега, СиЕнЕн, 2021, прегледано на: <https://edition.cnn.com/2021/06/15/asia/taiwan-china-warplanes-largest-adiz-incursion-intl-hnk-ml/index.html>

Външна и вътрешноевропейска търговия на Съюза – Статистически годишник, Служба за официални публикации на Европейските общности, 2003, прегледано на: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5642633/KS-CV-03-001-EN.PDF/7e4ada1c-9803-4c36-bd48-e55dd1adc935>

Гизела Григер, Изследователска служба на членовете, Всеобхватно споразумение между ЕС и Китай относно инвестициите, 2022, прегледано на: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/eu-china-investment-agreement/report?sid=6501>

Граници в моретата :Китайска народна република: Морски претенции в Южнокитайско море, Държавен департамент на САЩ, Бюро за океаните и международната околна среда и научни въпроси, 2022, прегледано на: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/01/LIS150-SCS.pdf>

Данъкът върху въглеродните емисии на ЕС ще навреди на търговията, ще застраши усилията за борба с изменението на климата, заяви китайското министерство, Глобъл Таймс, 2021, прегледано на: <https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229651.shtml>

Дългосрочна политика за отношенията между Китай и Европа, Комюнике на Европейската Комисия, 1995, прегледано на: https://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/com95_279_en.pdf

ЕС заведе Китай в СТО заради търговския спор с Литва, ЕйБиСи нюз, 2022, прегледано на: <https://abcnews.go.com/Business/wireStory/eu-takes-china-wto-lithuania-trade-dispute-94670628>

ЕС – Китай отношения, Информационен документ на ЕС, 2022, прегледано на: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/EU-China_Factsheet_01Apr2022.pdf

ЕС – Китай – стратегическа перспектива, Европейска Комисия и Върховен представител / заместник-председател на Европейския съвет, 2019, прегледано на: <https://commission.europa.eu/system/files/2019-03/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf>

ЕС одобри първите санкции срещу Китай от повече от 30 години, Евронюз, 2021, прегледано на: <https://www.euronews.com/my-europe/2021/03/22/eu-foreign-ministers-to-discuss-sanctions-on-china-and-myanmar>

Китай - Събития от 2018, Хюмън Райтс Уоч, 2018, прегледано на: <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/china-and-tibet>

К.Шиърър, Л. Миливирта, Китай доминира във въгледобива през 2020 г, Център за изследване на енергията и чистия въздух, 2021, прегледано на: <https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2021/02/China-Dominates-2020-Coal-Development.pdf>

Лауреат на наградата "Сахаров" за 2019 г.: Илхам Тохти, Европейски Парламент, 2019, прегледано на: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644211/EPRS_ATA\(2019\)644211_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644211/EPRS_ATA(2019)644211_EN.pdf)

Л.Мейзланд, Борбата на Китай срещу изменението на климата и влошаването на околната среда, Съвет по външни отношения, 2021, прегледано на:

<https://www.cfr.org/backgrounder/china-climate-change-policies-environmental-degradation>

Механизъм за въглеродна корекция по границите, Европейска Комисия, 2022, прегледано на: https://taxation-customs.ec.europa.eu/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Общо споразумение за митата и търговията, Световна търговска организация, 1947, прегледано на: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm

Оръжейно ембарго на ЕС върху Китай, Стокхолм Интернешънъл Институт за изследване на мира, 2012, прегледано на: https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/china

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2020 г. относно принудителния труд и положението на уйгурите в Синцзян-уйгурския автономен район, 2020, прегледано на: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0375_EN.html

Соерен Керн, Отношенията между ЕС и Китай: "низходяща спирала", Институт Гейтстоун, 2022, прегледано на:

[read://https_www.gatestoneinstitute.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.gatestoneinstitute.org%2F18476%2Feu-china-relations%20EU-China%20Relations:%20%22Downward%20Spiral](https://www.gatestoneinstitute.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.gatestoneinstitute.org%2F18476%2Feu-china-relations%20EU-China%20Relations:%20%22Downward%20Spiral)

София Баруци, Всеобхватно споразумение за инвестициите между ЕС и Китай, Брифинг Китай, 2021, прегледано на: <https://www.china-briefing.com/news/eu-china-comprehensive-investment-agreement/>

Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Китайската народна република, Официален вестник на Европейските общности, 1985, прегледано на: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

С

Улрих Йоххайм, Отношенията между ЕС и Китай в трудни времена, Служба на ЕП за парламентарни изследвания, Брифинг, 2021, прегледано на: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698751/EPRS_BRI\(2021\)698751_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698751/EPRS_BRI(2021)698751_EN.pdf)

Ю. Байер, Б. Холцнагел, А. Пинтеа, Ж. Шмид, Ю. Шакач, Е. Ушкевич, Дезинформация и пропаганда: въздействие върху функционирането на върховенство на закона и Демократични процеси в ЕС и неговите държави-членки, 2021, прегледано на: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INGE/DV/2021/04-13/EXPO_STU2021653633_EN.pdf